

“PAXTA ISHI” QATAG‘ONINING AHOLISI TURMUSH DARAJASIGA TA’SIRI HAMDA UNING OQIBATLARI

Suyarov Nurbek Rustamovich

Turon universiteti katta o‘qituvchisi

nurbeksuyarov223@gmail.com*

Kalit so‘z va iboralar: Sovet hokimiyati, qatag‘onlik, “Paxta ishi”, tergov izolyatori, Kommunistik partiya, “qayta qurish”, turg‘unlik, paxta yakkahokimligi

70-yildan ortiq hukmronlik qilgan sovet davlati o‘z mavqeyini total ravishda mustahkamlash maqsadida zo‘ravonlikka asoslangan qatag‘on siyosatini tez-tez amalga oshirib turdi. Qatag‘onning yangi bosqichi 80-yillarga to‘g‘ri kelib, bu sovetlar hukumatining navbatdagi nayrangi edi. Ushbu qatag‘onlik izohli lug‘atimizda mavjud bo‘lmagan hamda sovetlar tomonidan kiritilgan “O‘zbeklar ishi”, “Paxta ishi” kabi yangi atamalar bilan nomlandi.

Sovet Ittifoqining O‘zbekistonda yuritgan paxta yakkahokimligi siyosati ayni XX asrning 80-yillariga kelib o‘zining yuksak cho‘qqisiga chiqdi. Bir tomondan xalqimiz paxta yetishtirishdek mashaqqatli mehnatgalarga duchor etilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan “Paxta ishi”dek tubanlikka duchor etildi. Asrlar davomida sun‘iy sug‘orma dehqonchilikning turli yo‘nalishlarida faoliyat yuritib kelgan, ulkan yerlarga bog‘lar barpo etgan hamda chorvachilikda katta tajriba yaratgan xalqimiz uchun sovet davlatining strategik mahsuloti hisoblangan paxtaning haddan tashqari katta maydonlarda ekilishi juda ko‘plab fojialarga olib keldi.

Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yilning 31-yanvar kunida ziyolilar bilan uchrashuvda uzoq yillik paxta yakkahokimligi va “Paxta ishi” qatag‘oni borasida ta’kidlab aytgan fikrlari ahamiyatlidir: “Paxtaning kimga keragi

bor, u kimga manfaat olib keldi? Millatimizga manfaat olib kelgani yo‘q. Balo, azob olib keldi. “O‘zbek ishi”, boshqa ishlar. Mehnatimizga tuhmatlar bo‘ldi”¹.

XX asrning 80-yillariga kelib, O‘zbekiston janubida, shu jumladan, Qarshi cho‘li, Surxon-Sherobod cho‘llarini o‘zlashtirib, respublikaning janubida joylashgan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridan o‘rtacha 1 million tonna paxta yetishtirish vazifasini kun tartibiga qo‘ydi. Gektaridan olinishi lozim bo‘lgan hosildorlik yildan yilga ortib borib, uni bajarishning iloji bo‘lmagandan keyin qo‘shib yozish degan bir illat paydo bo‘ldi.

O‘zbekistondagi “Paxta ishi” qatag‘oni ayni avj olganda, u bilan birgalikda sovetlar davlatining ijtimoiy-iqtisodiy buhronlariga chora sifatida “qayta qurish” siyosati rahbariyat tomonidan amalga oshirishga harakat qilindi. Lekin bu kutilgan natijalarga olib kelmadi. Qolaversa, XX asrning 80-yillaridagi tashqi siyosatdagi kuch ishlatish jarayonidagi xatoliklar ham sovet tuzumining halokatidan dalolat bera boshladi. Ushbu jarayonni barcha milliy respublikalar hamda ular tarkibidagi viloyatlar va tumanlarda ham kuzatish mumkin edi. Keng ko‘lamli tergov ishlari uzoq vaqt mobaynida davom etayotgan, bu kompaniyaning oxiri ko‘rinmas, tergovchilar “aybdor”larni hibsga olishda tinmay davom etar edi. Gdlyan va Ivanovlar tomonidan ochilgan “jinoiy ishlar” tufayli viloyat, respublika, sovet davlatida sharmanda qilindi, “tiz cho‘ktirildi”.

Shuningdek, boshqa hududlarda bo‘lgani kabi Qashqadaryoda ham markazdan jo‘natilgan “kadrlar to‘dasi” mahalliy shart-sharoitni hisobga olmay, xalqning mentalitetini bilmasdan, aholiga mensimay qilgan munosabati ham ma’lum bir muammolarni paydo bo‘lishiga olib kelgan edi. Jumladan, Qashqadaryo viloyati Ijroya qo‘mitasi raisi A.Kadin ham shunday kadrlardan edi. Uning mahalliy kadrlarga nisbatan “poraxo‘r”, “muttaham” degan munosabat bilan qarashi tufayli hududdagi boshqaruv va partiya a‘zolari orasida “tozalash” ishlaridan bo‘lak maqsadi yo‘q edi. Uning tashabbusi bilan olib borilayotgan

¹ <https://kun.uz/79757243?q=%2Fuz%2F79757243>

“tozalash” ishlari tufayli viloyatdagi ko‘pgina tajribali va ishbilarmon mutaxassislar, jonkuyar insonlar turli sabab va bahonalar bilan egallab turgan vazifalaridan ozod qilinib, partiya a’zolidan chiqarildi. Oqibatda viloyatdagi ahvol yanada murakkablashdi. O‘zbekiston Kommunistik partiyasi KPSSning tarkibiy qismi bo‘lib, uning siyosatini O‘zbekistonda amalga oshirib kelmoqda edi.

Milliy kamsitish siyosatining yorqin ko‘rinishlari yuzaga chiqdi. O‘zbekiston KP Markaziy qo‘mitasining XVI Plenumidan so‘ng Markazdan O‘zbekistonga yuborilgan “kadrlar desanti”ning ishlari doimiy qo‘llab-quvatlandi. Bu “desantchilar” respublikadagi boshqaruv organlariga, partiya va huquq-tartibot idoralarida rahbarlik lavozimlariga tayinlanib, “layoqatsiz” deb topilgan mahalliy kadrlar o‘rmini egalladilar. Qashqadaryoda viloyat Ijroiya Qo‘mitasining raisi vazifasida samarali ish boshlagan Toshpo‘lat Saxatov o‘rniga Rossiyaning Orlov viloyatidan kelgan “desantchi” A.Kadin egalladi. M.Soldatov, N.Mixaylov, N.Videshin, S.Utkin, V.Loziyskiy kabilar O‘zbekiston Qashqadaryo viloyat partiya qo‘mitasidagi ikkinchi kotib, tashkiliy ishlar, umumiy, ma’muriy ishlar, Qarshi shahar partiya qo‘mitasi birinchi kotibi vazifalariga qo‘yildilar. Kitob tuman partiya qo‘mitasining birinchi kotibi Y.Melentev, Muborak shahar partiya qo‘mitasining birinchi kotibi, Muborak tuman partiya qo‘mitasining birinchi kotibi N.S.Osmanov ham yerli xalq vakillari emas edi. Qashqadaryodagi mavjud tuman partiya qo‘mitalarining ikkinchi kotibi vazifalari ham ko‘p holatda ularga tegishli bo‘ldi².

“Desantchilar” 80-yillarning o‘rtalariga kelib, “Paxta ishi” bahonasida ijtimoiy hayotning barcha sohalariga aralashib, g‘oyoki “poklik” va “adolat” o‘rnatmoqchi bo‘ldilar.

Qatag‘onning yangi to‘lqini tufayli ahvol og‘irlashib bordi. Jumladan, mazkur davrda ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalarda ko‘plab muammolarning to‘planib qolganligi aholining turmush tarziga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Hech bir sohada oldinga

² ҚВҲА, 1-фонд, 28-рўйхат, 5-иш, 47-варақ.

siljish kuzatilmadi, balki vaziyat yanada achinarli holga kelib qoldi. Ayniqsa, kadrlar masalasida katta muammolar mavjud edi. Xususan, 1985-yilda Qashqadaryoda yuzaga kelgan tushkunlik muhiti ishchi va kolxozchilarning rahbar xodimlarning o'z vazifalarini samarali ado etishlariga imkon bermadi. Qashqadaryo viloyati rahbariyatining iqtisodiy-ijtimoiy sohadagi faoliyati qoniqarli yo'lga qo'yilmadi. Xo'jalik rahbarlari joylardagi partiya tashkiloti yetarlicha adolatli rahbarlik qila olmadi. Natijada 1985-yilda Qashqadaryo sanoati talab darajasidan past ko'rsatkichlarda ishlab, 98 ta sanoat korxonasidan 14 tasi rejalarni bajara olmadi³. 1985-yilda qashqadaryolik paxtakorlar davlatga 434,4 ming xomashyo, shu jumladan, 106,3 ming tonna ipak paxta topshirdilar. Viloyat 1985-yilda davlatga paxta yetkazib berish rejasini bajara olmadi⁴. Qashqadaryodagi xo'jaliklarda haqiqatda mavjud bo'lmagan 94 ming qo'y qo'shib yozilgani ma'lum bo'ldi. Qoramol tuyoqlar soni 4 ming 400 taga, qo'y echkilar soni 39 mingga kamayib ketdi⁵.

Shuningdek, maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etish davom ettirildi⁶. Shuningdek, mazkur yilda viloyat qishloq aholisiga maishiy xizmat ko'rsatish rejasini bajarilmadi. 1986-yilda Qashqadaryoning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli 1985-yildagiga nisbatan ham og'ir bo'ldi. "Paxta ishi", "O'zbeklar ishi" jarayoni yanada kuchayib rahbar xodimlarni qamoqqa olish, partiya safidan chiqarish ko'paydi. Bu holat esa 1986-yil rejalarni bajarishga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Zavod va fabrikalarda sifati past mahsulotlar ishlab chiqarish davom ettirildi. Qashqadaryo viloyatidagi 75 ta sanoat korxonasidan 22 tasi 1986-yil mahsulot ishlab chiqarish rejalarni bajarmadi.

"Paxta ishi" bo'yicha qancha odamning qamoqqa olinganligi to'g'risida turlicha ma'lumotlar bor. Ba'zi manbalarda 22 ming, boshqasida 30 ming, hatto 48

³ Совет Ўзбекистони. 1986. 1-февраль.

⁴ Кашкадарьинская правда. 1986. 8-февраля.

⁵ ҚВХА, 1-фонд, 28-рўйхат, 36-иш, 22-варақ.

⁶ Ўша жойда. 36-варақ.

ming odam hibsga olinganligi ko'rsatiladi. "Paxta ishi" ayni quturgan va ayni avjiga chiqqan paytda O'zbekiston KP MQning birinchi kotibi I.Usmonxo'jaev yozuvchilar bilan uchrashuvda respublikada qo'shib yozish va poraxo'rlik avj olib ketganligi tufayli 23 mingdan ortiq kishi qamoqqa olinganligini aytgan edi⁷.

Bu borada eng achinarli hol bu Qashqadaryoda edi. Viloyat bo'yicha 5 mingdan ortiq kishi bevosita tergov jarayonlariga jalb etildi. Ularning aksariyati turli muddatlarda jinoiy javobgarlikka tortilib, tergovxona va qamoqxonalarda jazo o'tadilar.

Mehnatkashlarning ayamay, qonunsiz jazoga tortilishi natijasida xo'jaliklarda kadrlar qo'nimsizligi hamda mehnat samaradorligining tushib ketishiga olib keldi. Kishilar o'rtasida vahima va qo'rquv kuchaydi.

"Paxta ishi"dan bevosita jabr ko'rgan insonlar haqida gapirilsa, juda ko'plab achchiq xulosalarga kelasiz, millatga – bag'rikeng xalqqa – qilingan xunrezliklarga nisbatan nafratingiz oshadi. Bu haqida Yakkabog' tumani sobiq "Kalilin" kolxozida bir necha yillar chorva bugalter, bosh bugalter lavozimlarida samarali faoliyat yuritgan va "Paxta ishi" doirasida nohaq jabr chekkan insonlardan biri Qulmurat Suyarov so'zlari diqqatga sazovor.

Qulmurat Suyarov 1946-yil Yakkabog' tumani "Cho'l" qishlog'ida tug'ilgan. Q.Suyarov bizga "Paxta ishi" oqibatlarini haqida gapirar ekan, Yakkabog' tumani hamda butun Qashqadaryo viloyatidagi "Paxta ishi" doirasida hibsga olingan, nohaq ayblangan, jazoga tortilganlarning ko'pini yaxshi taniganligini, ularning aksariyati ushbu ishda nohaq va hech sababsiz, hatto birovlarining o'rniga qamalgan(!) bo'lsa-da, o'zlarini go'yoki aybdordek his qilishga majbur bo'lganligini, shu tufayli tushkunlikka tushganini, oqibatda kasallik ortirganligini so'zlab beradi. Ulardan biri (safdoshini nazarda tutmoqda) bilan gaplashganida ko'zida yosh bilan: "Nahotki shuncha yillar xo'jalikda qamalish va xo'rlanish uchun ter to'kdik, kechalari paxta dalalarida qolib, uni sug'ordik, ayollarga qo'shib chopiq qildik, uni

⁷ Shamsutdinov R. "Vatan tarixi" (O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida). Uchinchi kitob. – Toshkent, Sharq NMIU. – B. 450.

zararlanmasligi uchun o'zimiz uchun zararli bo'lgan kimyoviy dorilarni sepdik, terim boshlanganda, deyarli uyga bormasdik, uxlamasdik. Bizga yoshligimizdan paxtani sevishimizni o'rgatishdi: paxta rizqimizligini, uni hatto muqaddas tushunchalarga aylantirishdi. Xalq har narsadan voz kechishi mumkin edi, paxtadan emas. Alaloqibat paxta nomidan milliy fojiamizni yaratishdi – bunaqa qamashlar, qiynoqlar, azoblar, el-yurt orasidagi sharmandagarchiliklarga sabab qilishdi. Hayot haqiqati shunday ekanki, inson erksiz hech qachon chinakam baxtli bo'lolmas ekan – baxtlar faqat gazetada, televizorda va yalg'onlar aralashgan gurunlarda bo'ldi. Mehnat qilib rohat ko'rmaslik insonni ichidan yemirarkan, ustiga ustak seni qilmagan ishingni “qildi” deb qamashsa, jinoyatchi deb e'lon berishsa....”. deya nadomat qilganligi haqida so'z yuritdi.

“Chin o'zbek, chin musulmon nohaq qamalsa, bu – uning uchun azob degani. U uchun tanasiga urilgan zarba bitishi, unut bo'lishi mumkin, lekin nomiga berilgan “jinoyatchi”, “qamalgan” degan rutba esa bitmaydigan og'ir isnoddir, bunga na vaqt, na boshqa malham da'vo bo'la oladi”. Qulmurod Suyarovning ana shu mazmundagi fikrlari tiniq va dadil edi⁸.

Aslida bu – mustabid mustamlakachining bag'rikeng xalqimizni Gdlyan va Ivanov boshchiligidagi manfur insonlar yordamida jazolash ekanligi, bu jarayonda ho'l ham, quruq ham barobar yonishi, aybi mavjud bo'lmagan insonlarni qamash hech gap bo'lmay qolganligi, adolat baribir bo'y ko'rsatishini tushunish haqiqatdan ham murakkab hodisaga aylangan edi.

“Paxta ishi” masalasi Respublika kompartiyasining XVI plenumi va unda Inomjon Usmonxo'jaevning kadrlar borasida “yordam berish”ni so'rab qilgan murojaati tufayli ahvol tobora murakkablashtirdi. O'zbekistonga yuzlab, minglab kadrlar yuborildi. Bular: Anishchev, Ogarok, Klepikov, Satin, Nesterenko, Buturlin, O.Gaydanov, E.Didarenko, Lyubimov, Kalinichenko, Korolyov, Maydanyuk, Mavrin, Litvinenko, Ivanov, Galkin, Kartashyan va boshqalardir. “Paxta ishi”

⁸ 2022-yilning 2-may kuni Qulmurod Suyarovning Yakkabog' tumani Qoramurcha qishlog'ida joylashgan xonadonida bo'lib o'tgan suhbat.

bo'yicha juda ko'p guruhlar tashkil qilindi. Mahalliy xalqning "xarakter va psixologiyasi"ni yaxshi bilgan bu kimsalar turli guruhlarga tub yerli prokuror va tergovchilarni bosh qilib, ularga "yaxshi konsultatsiya"lar berdilar va shu tariqa sopini o'zidan chiqardilar. Yuqori saviyada "maslahat" olgan guruh a'zolari amaliy ishga tushib ketdilar. Ular 70-80-yillarda mamlakatda keng tus olgan qo'shib yozishlar bo'yicha jinoyatchilarni aniqlab berishlari kerak edi. Haqiqatan ham shu yillarda paxta, chorva va boshqa sohalar bo'yicha qo'shib yozishlar davlat rejalarini sun'iy ravishda bajarish usuli bo'libgina qolmay, millionlab so'm davlat mablag'larini suiiste'mol qilish va talon-toroj etishning sinalgan usuli edi. Bunday qo'shib yozishlar, poraxo'rliklarning asosiy ilhomchisi va tashkilotchisi Moskvaning o'zi bo'lib, respublika, viloyat, tuman rahbarlari, davlat xo'jaligi direktorlari, jamoa xo'jaligi raislari, paxta tayyorlash korxonalarini va paxta tozalash zavodlari rahbarlari bu ish bilan bog'liq edilar. Ular asosli ravishda jinoiy javobgarlikka tortildilar va sudlandilar, bu to'g'rida yuqoridagi boblarda batafsil ma'lumot berildi. Shu bilan bir qatorda, qo'shib yozishlarga bevosita aloqador bo'lmagan, bu ishga ongsiz sur'atda yoki tasodifan o'ralashib qolgan, rahbarlarning ta'siri va tazyiqi ko'zbo'yamachiliklarga noiloj qo'shib qolgan, undan shaxsan hech qanday moddiy manfaatdor bo'lmagan yuzlab va minglab gunohsiz kishilar ham jabr ko'rib, aziyat chekdilar.

O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov o'sha damlarni nadomat va alam bilan tilga oladi: "Men ular(qamalgan, tergovga tortilgan, hibsga olingan)larning ba'zilarining xonadoniga borib ko'rdim; qamoqqa tashlanib, aybdor qilingan odamning uyini ko'rib, hayron qoldim: hovlining bir tomoni taxtadan qoqib qo'yilgan, ikkita tovuq, 3-4 qo'zichoq-echki diydirab kezib yuribdi. Bir tomonda bir g'aram yontoq. Uyning ichi suvalmagan, ta'mirtalab, pishiq g'isht haqida gap bo'lishi mumkin emas. U-bu yerda bolalar yalang'oyoq

bo'lib, o'ynab yuribdi. Shu yupun xonadonning egasi dushman emish, shu yupun xonadonning egasi og'ri emish. Bu yolg'onning ham chegarasi bor⁹.

O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov Islom Karimovning o'sha mash'um ishlar bo'lib sodir etilayotgan paytdagi u bilan bo'lgan suhbatni yodga oldi¹⁰: “Yaqinda huzurimga bir ayol arz bilan keldi. Uning erini ham (“Paxta ishi” doirasida) qamab qo'yishibdi. Og'ir mehnatdan qavarib ketgan qo'llariga razm solib, barmoqlarida uzukning izini ko'rdim. Keyin so'rab bilsam, tishining kovagida saqlab yurgan qimmatbaho buyumlarini qo'shib, taqib yurgan uzuk va ziragigacha “desantchi”lar yechib olishibdi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, bunday bedodlikka chek qo'yish uchun men oxirigacha kurashishga tayyorman”.

Bu dadil qadamlar izsiz ketmadi, albatta. Qashqadaryodan nohaq qamalganlarning yaqin qaridosh-urug'laridan iborat 250-300 nafar kishi Toshkentga O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetiga hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga adolat istab borishadi¹¹. Bu o'z davrida juda katta jasorat edi. Mustabid sovet davlatida bunaqa “talablar” uchun allaqachon siyosiy tus berilishi kerak edi. Lekin qarindosh jigarlarining nohaq qamalishi, ularga va ularning yaqinlariga qarshi qiynoqlar Qashqadaryo viloyatida yashovchi aholining sabr kosasini to'ldirgan, “poraxo'r”, “muttaham” deb tuhmat qilishlar mard va tanti xalqning g'ururiga tekkan edi.

“Paxta ishi” xunrezliklari haqida gap ketar ekan, sovet davlati o'z qilimishlarini va sharmandagarchiliklarini xaspushlash (suvash) maqsadida ba'zi ishlarni amalga oshirdi. (Bu ishlar butun millat, butun xalqning nomini bulg'ash harakatini amalga oshirgan ba'zi nusxalar va uning tepasida turgan sovet hukumatini hech qachon obro'li qila olmaydi, albatta.) Ana shu maqsadda SSSR Bosh prokuraturasida katta lavozimlarda ishlagan Viktor Ilyuxin boshchiligidagi tergovchilar guruhi Gdlyan va Ivanov guruhining mavjud qonunbuzishlarni,

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=7caIXBStyIg> Paxta ishi, hujjatli film, 2020-yilning 27-dekabr.

¹⁰ O'sha joyda.

¹¹ Виктор Илюхин., Қабоҳат ёхуд... («Ўзбеклар иши» деган уйдирма хусусида). Тошкент: Ўзбекистон, 1993. – Б. 118.

O'zbekistondagi kishilarga nisbatan qilingan adolatsizliklarni tekshirish uchun yuboriladi. V.Ilyuxin o'tkazgan tekshiruvlar natijasi o'laroq o'z kitobida ko'plab insonlarga qilingan qiynoq va qonunbuzlishlarni keltiradi.

“Paxta ishi” kompaniyasi davrida O'zbekistonda xalqni talab ketilgan so'mma to'g'risida turlicha raqamalar tilga olingan. Jumladan, Gdlyanning o'zi “O'zbekistondan 140 million so'm topdik” deb maqtangan. Keyinchalik “100” raqami noma'lum sabablarga ko'ra 40 millionga tushirilgan. Biroq bu pullar sinchiklab tekshirilganda xalqdan musodara qilingan pullar 15 million so'm chiqqan¹².

Gdlaynchilarning o'ziga xos va mos tarafi shunda edi, qo'shib yozishda shubha qilingan, tergovga tortilgan va sudlanganlarning, albatta, uyi tintuv qilingan. Tintuvda ishtirok etadigan guvohlar ham, xatlovdan o'tkazadigan hisobchilar ham ular tomonidan yollangan kishilar bo'lib, gumondorlarning mol-mulklari va shaxsiy pullarini musodara (tortib olayotgan) qilish holatlariga e'tibor qaratmaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, ushbu to'zonli yillardagi voqealarni sobiq Talimarjon tumani eski “Kommunist” jamoa xo'jaligi bosh injener lavozimida faoliyat yuritgan G'ofur Misiriddinov¹³ alam bilan yodga oladi: “Gdlyan o'zbeklar yeriga nima uchun keldi deb ko'p bahs-munozaralar bo'lib turadi. Men bo'lsam, o'sha davrda ishlab mehnat qilgan inson sifatida bir qarorga kelganman – ular (bu yerda sovetlar nazarda tutilmoqda) vatanimizning katta-katta qilib oltin-u boyliklarimizni vagonlarda tashib ketdi, endi esa xalqning cho'ntagidagi ba'zan mehnati, ba'zan ajdodlaridan meros bo'lib kelayotgan pullarni va tillalarni turli buhton va bahonalar bilan o'zlashtirish, talash va jig'ildoniga urish edi. Ular kiyimlar solingan jamodon bilan kelib, kontenerlarga yuklangan pullar va tillolar bilan vatanlariga qaytishgandi. Men bu haqiqatga juda ko'p o'ylab yetganman”, – deya xotirlaydi.

¹² Shamsutdinov R. Vatan tarixi (O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida). Uchinchi kitob. – Toshkent, Sharq NMIU. – B. 451.

¹³ G'ofur Misiriddinov bilan 2022-yil 4-may kuni suhbatlashganimizda Yakkabog' tumani Yangiobod mahallasi raisi lavozimida faoliyat yuritayotgan yedi. G'.Misiriddinov 1953-yilda Yakkabog' tumanida tug'ilgan, ma'lumoti oliy.

Qarshi cho'lini o'zlashtirishda juda katta mehnati singan, suronli 80-yillarda Talimarjon tumanidagi 2-sonli "Kommunist" savxozida direktor bo'lib ishlagan hamda 1984-yilning noyabr oyida Qashqadaryo viloyati sudi qarori bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Mars Sharopovning "Paxta ishi" qatag'onidan chekkan jabri butun umrga tatigan. M.Sharopov bilan bo'lib o'tgan suhbatda tergovchilarning nohaq ayblovlari, xibsga olish jarayonlari, qamoqda payti turmush o'rtog'ining adolat istab Moskva shahrigacha borib, u yerdan kasallik orttirib kelgani va bu tufayli vafot etganligini, oilasi juda nochor holatda kun kechirganligi, eng asosiysi uning o'zi nohaq ayblov asosida sud qilinganligini hech qanday aybi bo'lmaganligini va oqlanishi jarayonlari haqidagi xotiralari muhim ahamiyatga egadir¹⁴. Mazkur davrda Qashqadaryo viloyatida bunday insonlar juda ko'p edi.

Sovetlarning oxirgi qatag'oni tufayli nafaqat tergov jarayonlariga tortilgan kishilarning, balki xalqimizning asosiy qismining ijtimoiy-psixologik holatida ham katta salbiy izlar qoldi. O'zbekistondagi "jinoatchilik", "mafiya", "qo'shib yozish", "katta miqdordagi oltinlar" kabi mavzulardagi tuhmat va bo'htonlarga to'la shov-shuvli maqolalar, teledasturlar, radioeshittirishlar nafaqat sobiq Ittifoqda, balki boshqa joylarda ham kishilar oldida o'zbeklarning sha'ni, obro'yiga putur yetkazgan edi. Mehnat faxriysi, uzoq yillar kolxozda injenir bo'lib ishlagan Hasan Pardayev fikrlari bu borada mulohazaga chaqiradi: "O'zbeklar sobiq Ittifoqning qaysi hududiga bormasin, odamlar ola qarash qilganligi, ba'zida ochiqcha, ba'zida yashirincha o'zbeklar haqida, O'zbekistondagi "Paxta ishi" masalasida barcha o'zbek millatidagi kishilarni ayblashar, bu esa azaldan g'ururli, mehmomdo'st, bag'rikeng mehnatkash kishilarimizning nafsoniyatiga og'ir botardi. Bunday munosabatlar keyinchalik ham bevosita va bilvosita davom etdi. O'zbeklarning milliy kamsitilish holatlari millatimiz insonlari ruhiyatiga og'ir zarba bo'ldi"¹⁵.

¹⁴ 2024-yil 9-may. Mars Sharopov xonadonidagi suhbat.

¹⁵ Mehnat faxriyi: Hasan Pardayev bilan o'tkazilgan suhbat jatumani. 2024-yilning iyun oyi.

“Paxta ishi” bo‘yicha tergov jarayonlariga tortilganlarni ushlab turish, sud tomonidan javobgarlikka tortilganlarni hibsdan saqlash (ayniqsa Qashqadaryoda) juda xarob ahvolda edi. Ma’lumki, Qarshi shahrida joylashgan eski “Odina” jom’ea masjidi, hozirda “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi joylashgan inshoot sovet davrida uzoq vaqt qamoqxonada vazifasini o‘tagan. Ushbu qamoqxonada ancha yillar mehnat faoliyatini olib borgan Latif bobo Sharopov sovetlarning yurtimizda amalga oshirgan so‘nggi qatag‘onga duchor etilgan kishilarning ko‘pligidan o‘zi faoliyat yuritgan binoga sig‘may Koson tumanidagi bir sihatgoh qamoqxonaga aylantirilganligini eslaydi. Uning ta’kidlashicha: “bo‘yi 3 metr, eni esa 2 metrli xonalarga 8-10 nafar mahbus, bo‘yi 4 metr, eni 3 metr bo‘lgan xonalarda esa 15ga yaqin kishilar saqlanardi. Natijada xonalarda yotish tugul o‘tirishga-da joy yo‘q edi, odamlar navbat bilan dam olishar edi. Ovqatlanish va gigiyenaning achinarli ahvolda ekanligini gapirma ham bo‘ladi. Xonalar zax bosgan, qamoqxonada ba’zi kishilar turli kasalliklar orttirib olishdi”¹⁶. Bir tomondan qilmagan, bevosita manfaatdor bo‘lmagan ishi uchun tuhmatlar bilan qamalmani, ikkinchi tomondan kishilarning qamoqxonalaridagi ayanchli holat “Paxta ishi” qatag‘onining naqadar xalqimizga salbiy asoratlar olib kelganligini ko‘rishimiz mumkin.

1980-yillarda O‘zSSR Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv boshqarmasining boshlig‘i N.Jamolov quyidagilarni yodga oladi: “Gdlyan va Ivanov tergov muddati va odamlarni hibsga saqlab turish muddati biz uchun hech narsa emas, der edi. Turma gdlyanchilar uchun qudratli qurol va ko‘makchiga aylanadi. Ular o‘z maqsadlariga erishish uchun har qanday vositalarni ishlatishdan toymaydilar. Eng tuban jismonan va ruhiy qiynoqlar aynan turmada amalga oshiriladi, ashaddiy jinoyatchilar bilan ayanchli sharoitda birga turishga majburlanar edi”¹⁷.

Aftidan, tarix takrorlanayotganga o‘xshardi: begunoh insonlar qamalishi, dard chekishi, eng yomoni bu katta miqyosda boshlangan qatag‘on qilingan insonlar

¹⁶ Mehnat faxriysi, hozirda Qarshi shahrida joylashgan “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi xodimi Latif bobo Sharopov bilan o‘tkazilgan suhbat. 2023-yilning aprel oyi.

¹⁷ O‘sha joyda.

taqdiri misolida bir xalqni badnom qilishdek tubanlikka qarab ketgandi. Jumladan, 1982–1985-yillarda Yakkabog‘ paxta tozalash zavodining direktori Rustam Jo‘raev uzoq vaqt insoniylikdan yiroq bo‘lgan jismoniy qiynoq va ruhiy bosimlar o‘tkazildi. Rustam Jo‘rayev kabi o‘z sha‘ni va g‘ururini mustabid tuzum, uning muttaham hamda tuban vakillarining insoniylikdan yiroq ijrochilari hamlasidan himoya qila olgan, oriyatining saqlanishini o‘limdan afzal deb bilgan insonlarning hayot yo‘li yosh avlodlarga ibratdir.

1991-yil 30-avgustda sobiq SSSR bosh prokurori Trubinning gdlyanchilarga qarshi qo‘zg‘atilgan jinoyat ishini harakatdan to‘xtatish haqidagi buyrug‘i tufayli ularning qilgan muttahamlilari jazolanmay qoldi. Va bugungi kunga kelib ham ularning o‘zbek xalqiga nisbatan misli ko‘rilmagan jinoyatlarini sobiq Ittifoq hududida xaspushlaydigan, hatto oqlaydigan insonlar ham talaygina. Ularning qilmishlariga na tarix sahnidan ketgan sobiq ittifoq, na Rossiya, na O‘zbekiston, na xalqaro huquq tashkilotlari adalotli baho bergan emas.

Xulosa: Bugungi o‘zbek ziyolisi, o‘zbek tarixchisi, o‘zbek sud huquq tizimi vakillarining vazifasi “Paxta ishi”da O‘zbekistonda xalqqa nisbatan zulm qilganlarga adolatli jazo so‘rab chiqqan bir guruh ziyolilar qatori bo‘lish¹⁸, Gdlyan va Ivanovning tuhmatlari natijasida yuzaga kelgan adolatsiz tushunchalar¹⁹ni to‘liq inkor etadigan ilmiy, publitsistik va badiiy manbalarni xalqimizga va butun dunyoga yoyish lozimdir.

Conclusion: The task of today's Uzbek intellectuals, Uzbek historians, and representatives of the Uzbek judicial system is to join the ranks of intellectuals who demanded justice for those who perpetrated injustice against the people of Uzbekistan in the "Cotton Affair," to refute the false accusations of Gdlyan and Ivanov, and to disseminate scientific, journalistic, and artistic materials that expose the truth to our people and the world.

¹⁸ <https://daryo.uz/2018/05/04/ozbekistonlik-ziyolilar-telman-gdlyanni-javobgarlikka-tortishni-talab-qildi>

¹⁹ <https://www.xabar.uz/uz/siyosat/shuhrat-barlos-gdlyan-jazolansa-tarixiy-adolat-tiklanadi>

Foydalanilgan manbalar:

1. M.F.Zikrullayev, “1937-1938-yillardagi "katta qirg'in" tarixining muhim sanalari”, - Toshkent.: “Fan” nashriyoti–2013.
2. Viktor Ilyuxin., “Qabohat yohud..(“O‘zbeklar ishi” degan uydirma xususida)”. Toshkent.: O‘zbekiston, 1993 yil.
3. Qashqadaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hayati arxivi manbalari. 183-fond.
4. Og‘zaki tarix namunalari: hozirgi kunda nafaqada bo‘lgan Q.Suyarov bilan suhbatimiz 2022-yilning 2-may sanasida o‘z uyida bolib o‘tgan.
5. Og‘zaki tarix namunalari: G‘ofur Misiriddinov bilan 2022-yil 4-may kuni suhbatlashganimizda Yakkabog‘ tumani Yangiobod mahallasi raisi lavozimida foliyat yuritayotgan edi.
6. Tursunboy Ochilov: “Haqiqat egiladi, ammo sinmaydi”. Yakkabog‘: 1992 yil.
7. <https://kun.uz/uz/23192237>